

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Trabalho de Pesquisa)

A GUERRA PERPÉTUA E O SUBLIME NA ARTE COMO ESTADO DE EXCEÇÃO

Mestrando Luciano Marcio de Moraes Chacur (UEMG)
Mestranda Priscila Maria Piotto de Melo Padua (UEMG)

RESUMO

Esta comunicação de trabalho debruça-se sobre o papel do Cinema como ferramenta sensibilizante e catártica diante do estado permanente de guerra na sociedade contemporânea. Analisando o contexto histórico contemporâneo, como destacado por VISACRO em “Guerra Irregular” (2009), e AGAMBEN em “Estado de Exceção” (2002), buscamos estudar a arte cinematográfica através das lentes teóricas de DELEUZE, MARTIN, e EISENSTEIN. Investiga-se como a “Imagem-Tempo”, de DELEUZE, e “O Sentido do Filme”, de EISENSTEIN, particularmente nos filmes “1917” e “O Encouraçado Potemkin” podem proporcionar uma experiência sublime, como compreendido por LACAN, a partir da ideia inicial de FREUD, ao tempo brutal imposto pela guerra. Além disso, o estudo contrasta este potencial sublimador com a utilização do cinema como ferramenta propagandística em contextos bélicos e ou revolucionário por guardar um “tempo” onde os desejos dos indivíduos reprimidos socialmente e a pode alçar vôos para o sentido positivo de uma evolução social.

Palavras-chave: “Guerra”; “Cinema”; “Imagem-Tempo”; “Sublimação”.

ABSTRACT

This paper focuses on the role of cinema as a sensitizing and cathartic tool in the face of the permanent state of war in contemporary society. Analyzing the contemporary historical context, as highlighted by VISACRO in “Irregular War” (2009), and AGAMBEN in “State of Exception” (2002), we seek to study cinematographic art through the theoretical lenses of DELEUZE, MARTIN, and EISENSTEIN. We investigate how DELEUZE's “Time-Image” and EISENSTEIN's “The Meaning of Film”, particularly in the films “1917” and “Battleship Potemkin”, can provide a sublime experience, as understood by LACAN, from FREUD's initial idea, to the brutal time imposed by war. In addition, the study contrasts this sublimating potential with the use of cinema as a propaganda tool in wartime and/or revolutionary contexts, as it holds a “time” where the desires of socially repressed individuals can take flight towards a positive sense of social evolution.

Keywords: War; Cinema; Image-time; Sublimation.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

TEMPO PRESENTE / GUERRA PERMANENTE

Aqui pretende-se que, através da aproximação de conceitos ora díspares, mas por vezes análogos, construir um breve panorama de nosso mundo no tempo presente. Conforme buscaremos explicitar nas páginas vindouras, vive-se (como em praticamente todos os momentos históricos e cronológicos da habitação humana neste planeta), com os movimentos de guerra irregular, que é "a forma mais antiga de se combater e, desde meados do século passado, também, a mais usual" (VISACRO, 2009, p. 7). Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, há registros históricos de mais de oitenta guerras de natureza assimétrica, entre estas se caracterizam o terrorismo, a guerrilha, insurreição, movimento de resistência, combate não convencional e conflito assimétrico, como catalogados no livro "Guerra Irregular: terrorismo, guerrilha, e movimentos de resistência ao longo da história" (VISACRO, 2009) desenrolando-se dessa maneira um estado de permanente guerra: "somente no biênio 1999-2000 especialistas registraram cerca de cinquenta incidentes passíveis de serem qualificados como ações de guerra não convencional" (VISACRO, 2009, p.7). De homem contra homem, contra outras espécies, entre diferentes classes (castas) sociais, diferentes raças, do homem contra seu entorno e seu próprio ambiente e natureza. Uma pulsão destrutiva, que nos parece condição sine qua non do estado do ser vivente - quer ele faça parte disso ativamente como guerreiro, ou em estado de vítima ou refém.

Com o propósito de embasamento dessa teoria de que vivemos num estado permanente de Guerra, nos chama a atenção o pensamento do francês François Hartog, que apresenta o conceito de presentismo em sua obra "Regimes de Historicidade" (2003). Diz ele sobre este conceito: "ou seja, a busca do ganho imediato, e que eu prefiro denominar "presentismo". O presente único: o da tirania do instante e da estagnação de um presente perpétuo (HARTOG, 2003, p. 11). A partir disso, continuamos a elaboração da hipótese de que este momento contemporâneo, guarda dentro de si uma sensação de que o único momento perceptível é justamente o presente. Arriscamos: não aprendemos com lições do passado, e o conturbado

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

presente obscurece a imaginação de um futuro. A ele, não nos preparamos, e continuamos em estado permanente de consumo predatório dos bens naturais, que culminam com as mudanças climáticas, só para citar um dos possíveis apocalipses que o futuro (não percebido) pode nos trazer.

Este conceito cuja:

(..) construção do neologismo "presentismo" deu-se, de início, em relação à categoria de futurismo (o futuro comandava). Para mim, arriscar a denominação presentismo era primeiramente uma hipótese. Nosso modo de articular passado, presente e futuro não tinha algo de específico, agora, hoje, que faria com que nosso presente se diferenciasse de outros presentes do passado? E minha resposta foi sim, parece-me que há algo específico. (HARTOG, 2013, p. 14)

Ao nosso ver, além de outras diversas razões apontadas por Hartog em seu livro, a que nos é mais cara conjuga com a estabelecida por Agamben em sua obra “Estado de Exceção” (2003). Para o autor italiano, essa questão central em sua obra, diz respeito a uma situação em que as leis normais são suspensas sob alegação de crise, emergência ou necessidade, permitindo que o poder soberano atue sem limites legais. Agamben aprofunda e reformula a ideia já presente em Carl Schmitt, segundo a qual “soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção”. E não existe situação mais propícia para a implementação de um estado de exceção como uma Guerra. A recente pandemia de Covid-19, por mais que existissem um sem número de questões sanitárias envolvidas, foi uma "guerra ao vírus", que em muitos locais do globo mantinham cercamentos de liberdades individuais e que, por absurdo que pareça, foram incentivadas por alas ditas progressistas do espectro político. Numa escala individual, estabelecemos concordância com as medidas de isolamento social adotadas naquelas circunstâncias. Porém, é interessante notar a existência das mesmas - a existência deste Estado de Sítio (exceção). Escreve o autor: “Desde então, a criação voluntária de um estado de emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarado no sentido técnico) tornou-se uma das práticas essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos”. (AGAMBEN, 2003, p. 13)

Logo, numa escala auto analítica, ao examinar o período daqueles anos de pandemia, é interessante notar como as memórias se confundem. Como os anos viram uma mistura

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

homogênea e alguns fatos pessoais ou históricos são de difícil associação. Vivíamos então, um estado de presente permanente, motivo correspondente a tal Estado de Sítio. Essa percepção embaralhada dos anos da pandemia, talvez com distanciamento histórico, ficará mais claro, se tem algum respaldo, além do sensível individual. Mas ainda Agamben, lendo Benjamin observa que o Barroco já pensava numa espécie de tempo / não tempo: “O barroco conhece um eschaton, um fim do tempo; mas, como Benjamin esclarece imediatamente, esse eschaton é vazio, não conhece redenção nem além e permanece imanente ao século”. (AGAMBEN, 2003, p. 89). Cremos que esse eschaton, termo que deriva do grego como "definitivo" seria essa noção de estranhamento permanente, motivada por uma guerra permanente, que legitima um estado de exceção constante. Se há algum horizonte possível de escape ou alívio a essa situação, buscaremos analisar na próxima secção.

CINEMA, ARTE, GUERRA E A POSSIBILIDADE DE SUBLIMAÇÃO

Vivendo então, neste tempo presente, em que as ferramentas opressoras fecundas até mesmo em estados ditos "democráticos", cada vez mais se tornam sofisticadas, em que as redes sociais impelem a comportamentos de manada - orientando alvos variados de ódios, voltados de forma personalizada aos grupos de "odiadores", resta-nos buscar instantes de alívio ou formas de revolução. Quanto às formas de revolução, o presente trabalho não irá se debruçar, diante do complexo da questão - e de limitações de espaço. Mas pertence ao nosso interesse vislumbrar formas de escape à angústia do estado de guerra permanente, numa sociedade altamente fetichizada e de consumo (espetacular).

Faremos então um paralelo entre o Cinema, que já foi definido por Adorno e Benjamin como "a mais Industrial das Artes" e a “Indústria da Guerra” que vende medo, armamentos e panaceias de diferentes tipos. Para os teóricos de Frankfurt esse caráter industrial do Cinema se referia ao fato de que ela prescindia de um processo de produção altamente técnico e dependente de equipamentos, estúdios, financiamentos e uma estrutura de mercado. E sabemos que este mesmo Cinema já serviu de forma propagandística das razões (ditas "bensesses") da Guerra. Um

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

exemplo óbvio que podemos relatar é "O Triunfo da Vontade" (RIEFENSTAHL, 1935) que mostrava todo o “apogeu do povo ariano” enquanto realizava apologia ao regime nazista. Num outro espectro político (iremos estudar esse caso específico mais adiante), temos "O Encouraçado Potemkin" (EISENSTEIN, 1925), filme pós-revolução bolchevique na Rússia Comunista.

Mas se falamos em alívio, podemos mencionar obras cujo propósito é o de denunciar os males da Guerra. Como "The Deer Hunter" (Michel Cimino, 1986) ou "Platoon" (Oliver Stone, 1986) que tentavam interpretar os traumas da participação americana na Guerra do Vietnã (1955-75). Seriam formas de "sublimar" ou atingir ‘sublimação’ das feridas bélicas.

Este conceito, inicialmente encontrado em Freud e, posteriormente, desenvolvido e aprofundado por Lacan, trata-se de um mecanismo de defesa no qual impulsos e instintos são canalizados para atividades socialmente aceitáveis ou produtivas, como a arte, o esporte, o trabalho e outras formas de expressão criativa, permitindo que o indivíduo lide com seus "desejos" direcionando sua pulsão libidinal para uma maneira de expressão aceitável para a sociedade. A historiadora e psicanalista francesa, Elisabeth Roudinesco e o psicanalista de mesma origem, Michel Plon, no "Dicionário de Psicanálise" (1998) definem o conceito de sublimação como:

Termo derivado das belas-artes (sublime), da química (sublimar) e da psicologia (subliminar), para designar ora uma elevação do senso estético, ora uma passagem do estado sólido para o estado gasoso, ora, ainda, um mais-além da consciência. Sigmund Freud conceituou o termo em 1905 para dar conta de um tipo particular de atividade humana (criação literária, artística, intelectual) que não tem nenhuma relação aparente com a sexualidade, mas que extrai sua força da pulsão sexual, na medida em que esta se desloca para um alvo não sexual, investindo objetos socialmente valorizados. (ROUDINESCO; PLON. 1998, p. 748)

Se Orson Welles disse que o "cinema é fluxo constante de sonho", e as imagens midiáticas que nos chegam dos infinitos conflitos que assolam o mundo são pictorizações de pesadelo - talvez no limiar entre estes pólos - encontra-se um potencial sublimatório. Jean-Louis Baudry em seu trabalho *“Id Effects of the Basic Cinematographic Apparatus”eological (1974)* argumenta que o cinema oferece uma forma de sublimação ao permitir que o espectador satisfaça

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

"desejos" e "fantasias" reprimidos por meio da identificação com personagens e situações na tela. A arte como forma de mediar essas imagens, reconfigura a angústia promovida por elas. Ficam mais e ao mesmo tempo menos reais que a realidade. Deixando dormente nossa percepção dos absurdos da mesma. A Primeira Guerra apresentada em tempo real, a Guerra do Golfo (1990-91) foi transmitida em horário nobre nos jornais americanos, e quase que imediatamente parodiada (amortecida) em um filme paródico *"Hot Shots! Part Deux"* (Jim Abrahams, 1993). Inclusive com uma representação caricatural do grande "vilão" da época Saddam Hussein. Mesmo Saddam, que em 2006, a humanidade viu ser encontrado escondido num buraco e, em seguida, enforcado em transmissão televisionada.

Essa imagem real, é representada então. Entra num processo de filtragem, e adquire característica de catarse. Isso acontece, pois, a imagem cinematográfica deixa de ser a coisa em si e vira representação deste algo:

Uma vez afastada a correspondência direta entre imagem e referente, a montagem toma então o primeiro plano, lembrando a contemporaneidade estrita da psicanálise com o principal rebento da fotografia, o cinema. Os procedimentos de representação que Freud identifica no sonho e refaz em sua interpretação abrem uma multiplicidade de relações, uma fuga de associações em que imagem e linguagem se enodam e contrapõem de maneira imprevisível. (RIVERA, 2007, p. 44)

Essa anti correspondência entre imagem real e imagem mediada da Guerra, faz com que parte da experiência bélica seja vista como que através de uma lente. Até mesmo a mira de um fuzil dá a impressão de afastamento ao soldado. Paul Virilio afirma que:

Na defasagem inesperada da visão indireta, o soldado tem menos a sensação de ser destruído do que ser desrealizado, desmaterializado, de perder bruscamente todo o referencial sensível em benefício de uma exacerbação dos sinais visíveis. Estando constantemente sob a vigilância do adversário, o soldado torna-se como o ator de cinema do qual fala Pirandello, exilado da cena e de si próprio, contentando em atuar diante da pequena máquina, que por sua vez, atuará diante de um público, projetando sua sombra. (VIRILIO, 1993, p. 29)

Ainda sobre isso, podemos elucubrar sobre o *"Modern Warfare"*, em que drones autônomos pilotados remotamente são utilizados em campos de batalha. Ou a despersonalização

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

do disparo de um míssil controlado à distância, que decide o viver ou morrer de civis e militares. Guerra que vira Cinema, e se retroalimenta em processo cíclico. Virílio mais uma vez:

Não terminaremos jamais de enumerar as armas, as panóplia da guerra-luz, a estética do campo de batalha eletrônico, a utilização militar de um espaço que finalmente foi conquistado pela imagem: imagem eletrônica de teledetecção, imagem sintética da cartografia automática dos satélites cobrindo a superfície dos continentes em seus incessantes passeios; filmes de tamanho natural em que o dia da velocidade das tomadas sucede o dia do tempo astronômico, dia sublimar de uma transparência incomparável em que a técnica expõe por fim o mundo inteiro. (VIRILIO, 1993, p. 188)

Apresentado então breves traços desta guerra, imagem permanente, e vislumbrada a capacidade da (positiva? negativa? há julgamento de valor envolvido nisso?) de sublimação da imagem cinematográfica ao metaforizar a Guerra, faremos um ligeiro estudo de caso de duas obras que conjugam os temas acima apresentados.

IMAGEM-TEMPO EM 1917, E CATARSE EM ENCOURAÇADO POTEMKIN

Com objetivo de ilustrar como particularidades da linguagem cinematográfica permitem formas quase que infindáveis de alcançar o objetivo de sublimação, naturalização ou imersão da sensação de estar num campo de batalha (sendo que compreendemos, todos estamos de alguma forma em campos de batalha), adiante realizaremos um rápido estudo de caso de dois longas-metragens, realizados num intervalo de tempo de quase que cem anos entre um e outro. Feitos também em contextos diferentes em graus extremamente diferentes em se tratando da evolução da gramática da Sétima Arte.

O primeiro deles é o longa '1917' (Sam Mendes, 2019). E o que mais chama a atenção e que foi chamariz da recepção crítica e de público é que o filme simula ser gravado em um imenso "plano sequência". Técnica essa, definida por Jacques Aumont e Michel Marie como: "(...) trata-se de um plano bastante longo e articulado para representar o equivalente de uma sequência. Em princípio, conviria, portanto, distinguilo de planos longos mas onde nenhuma sucessão de acontecimentos é representada" (AUMONT; MARIE: 2003, p. 231). É digno de

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

nota, então, que o filme de Mendes, pretende dar a ilusão de ter sido gravado em uma única sequência. Cria-se uma proximidade afetiva entre o drama dos personagens em tela e o espectador / receptor da mensagem filmica. Sobre o aspecto narrativo da obra, a história contada é a de dois soldados ingleses, que no front da Primeira Guerra Mundial, precisam transmitir um alerta, além das linhas germânicas, com o objetivo de avisar que seus compatriotas estavam rumando para armadilha, com o peso de sofrerem um provável massacre. Com isso, estabelece-se um drama simples, espécie de odisséia, e o fato de o filme não ser montado com cortes perceptíveis, destacamos novamente, aprofunda o senso de imersão do espectador. Interessante notar que este filme, gravado no século XXI, obedece uma definição de Gilles Deleuze, que dividiu em dois livros as formas da montagem cinematográfica. Segundo ele, o Cinema Clássico (basicamente desde sua invenção, até o final da Segunda Guerra Mundial) era pautado pela lógica da Imagem-Movimento. Nesta forma de montagem, o Cinema é organizado de acordo com o movimento e a ação funciona para guiar o espectador. A história se desenvolve de maneira lógica e linear, subordinada a uma continuidade espaço-temporal.

Porém, Deleuze identifica que após os horrores vividos na Segunda Guerra Mundial, o Cinema Moderno (especialmente a partir do Neo Realismo Italiano com “Roma, Cidade Aberta” de Roberto Rossellini, 1945), a linguagem cinematográfica e mais especialmente a montagem seria pautada pelo o que ele chamou de Imagem-Tempo. Nesse período a narrativa tradicional se fragmenta. O tempo não é mais submetido ao movimento: ele se torna autônomo, criando rupturas, ambientes contemplativos e experiências não cronológicas. Exemplos incluem filmes onde o fluxo temporal se dá através de memórias, devaneios ou estados mentais. Ou como no caso de 1917, de planos sequências, que alongam o tempo, e mostram em tela, ‘momentos mortos’, que não seriam exibidos em filmes clássicos da Imagem-Movimento.

Deleuze então, sobre este tempo dilatado e sobre como esta percepção turva o real e o mostrado em imagem, tema deste artigo:

Quanto à distinção entre o subjetivo e o objetivo, ela também tende a perder a importância, à medida que a situação ótica ou a descrição visual substituem a ação motora. Pois acabamos caindo num princípio indeterminabilidade, ou indiscernibilidade; não se sabe mais o que é imaginário ou real, físico ou mental na

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

situação, não que sejam confundidos, mas porque não é preciso saber e nem mesmo há lugar para a pergunta. É como se o real e o imaginário corressem um atrás do outro, se refletissem um no outro, em torno de um ponto de indiscernibilidade. (DELEUZE, 2005, p. 16)

Voltamos brevemente à Virilio (nos referindo aqui a "Guerra e Cinema") e o aproximamos de Deleuze. Se Virilio entende que as evoluções da tecnologia, da estética cinematográfica moldam nossas percepções dos tempos que vivemos, e que o cinema ao mesmo tempo, subjetiva e objetiva nossa visão da Guerra, Deleuze enriquece essa leitura ao propor que o cinema pode alterar a nossa experiência do tempo. A montagem de 1917 contrasta com a perspectiva naturalista da montagem cinematográfica. Por mais que possa se argumentar que os objetivos deste longa sirvam a um propósito situado numa sociedade espetacular, também podemos dizer, faz-se isso de modo criativo. Sobre o naturalismo cinematográfico, convém lembrar que é a definição de Ismail Xavier para “o à tradição do naturalismo, em que o tornar visível resulta do cálculo, de uma retórica que simula o espontâneo”. (XAVIER, 2003, p. 42).

Finalmente, em 1917, ao imergir o espectador na experiência angustiante da guerra, através do competente uso do plano-sequência, ao mesmo tempo em que é evidenciado o papel das tecnologias visuais na construção de uma percepção controlada e direcionada do campo de batalha, temos um turvo fac-símile da guerra em si.

Agora, com objetivo de contemporizar o filme 1917, anunciaremos algumas particularidades da obra *O Encouraçado Potemkin* (Sergei Eisenstein, 1925), pois Eisenstein além de diretor de cinema, era um teórico da Arte, e cineasta destacadamente político, à serviço da Revolução Soviética de 1917. Muito da sua teoria de montagem, obedecia a lógica de "Montagem de Atrações", uma forma de montagem cinematográfica que visa provocar reações emocionais intensas e imediatas no público. Sendo que para Eisenstein, uma “atração” é qualquer elemento em um filme (uma imagem, um som, um evento) que possa capturar e chocar o espectador, gerando uma resposta emocional ou psicológica específica.

O filme de 1925, retratava uma rebelião de marinheiros, lotados no Encouraçado título da obra. Ao perceber as condições subumanas a que estes militares eram submetidos por seus superiores czaristas, iniciam uma revolta, e sofrem uma assassina repressão, massacrados por

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

soldados obedientes ao regime então vigente.

Neste momento histórico da Rússia, a Revolução (Guerra) de 1917 era um acontecimento extremamente recente, e Eisenstein produzia a serviço do recém instaurado regime comunista filmes “panfletários”, com objetivo de enaltecer a revolução e denunciar os crimes do antigo regime. Sua lógica de montagem de atrações, relacionava-se com o conceito de ideogramas japoneses, quando dois ou mais caracteres adquiriam um novo significado, justamente a partir de sua aglutinação (montagem). Eisenstein escreveu: “Não deve haver limites arbitrários à variedade dos meios expressivos que podem ser usados pelo cineasta. Gostaria de pensar que isso foi conclusivamente demonstrado pelos exemplos de Leonardo Da Vinci, Milton e Maiakovski”. (EISENSTEIN, 2002, p. 52).

Essa falta de linhas limítrofes as técnicas que um cineasta poderia utilizar com o fim de causar determinado efeito sensibilizante denota um uso oposto ao feito no filme 1917 de Sam Mendes. Se este pretende simular um único plano sequência, a obra de Eisenstein é notadamente marcada pelo uso de cortes rápidos e montagem entrecortada. A título de exemplo da montagem empregada, citamos Eisenstein sobre a célebre sequência da Escadaria de Odessa, em ‘Encouraçado’:

(...) a Marcha Rítmica dos pés dos soldados descendo a escada viola todas as exigências métricas. Esta marcha que não está sincronizada com o ritmo dos cortes, chega sempre fora do tempo, e esse mesmo plano se apresenta como uma solução completamente diferente em cada uma de suas novas aparições. O impulso final da tensão é proporcionado pela transferência do ritmo dos pés descendo para outro ritmo - um novo tipo de movimento para baixo - o próximo nível de intensidade da mesma atividade (...) (EISENSTEIN, 2002, p. 81).

E qual foi o nosso objetivo ao longo deste artigo, senão o de mencionar de soslaio as várias possibilidades técnicas e formais com as quais o cinema pode orientar nossa percepção de imagens de Guerra, num mundo em eterna turbulência? Em um tempo presente que com seu cheiro de pólvora, não dá indícios de paz? Ficamos então, arraigados em posições de espectadores, soldados e mais comumente, baixas de guerra. Ou por ferimentos, ou por neuroses adjacentes.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

REFERÊNCIAS

- AGAMBEN, Giorgio. **Estado de Exceção**. Editora Boitempo, São Paulo, 2003.
- AUMONT, Jacques. MARIE, Michel. **Dicionário Teórico e Crítico de Cinema**. Editora Papirus, Campinas, 2003.
- EISENSTEIN, Serguei. **A Forma do Filme**. Jorge Zahar Editora, Rio de Janeiro, 2002.
- EISENSTEIN, Serguei. **O Sentido do Filme**. Jorge Zahar Editora, Rio de Janeiro, 2002.
- DELEUZE, Gilles. **A Imagem-Tempo**. Editora Brasiliense, São Paulo, 2005.
- HARTOG, François. **Regimes de Historicidade: Presentismo e experiências do tempo**. Autêntica Editora, Belo Horizonte, 2013.
- LACAN, Jacques. **O Seminário, Livro 7 - A ética da Psicanálise**. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora, 1988.
- ROUDINESCO, Élisabeth. PLON, Michel. **Dicionário da Psicanálise**. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora, 1988.
- RIVERA, Tania. **Arte e Psicanálise**. Rio de Janeiro, Zahar, 2013.
- VIRILIO, Paul. **Guerra e Cinema**. Editora Página Aberta. São Paulo, 1993.
- VISACRO, Alessandro. **Guerra Irregular: terrorismo, guerrilha e movimentos de resistência ao longo da história**. São Paulo: Contexto, 2009.
- XAVIER, Ismail. **O Olhar e a Cena**. Cosac & Naif, São Paulo, 2003.

Como citar este texto:

CHACUR, Luciano M. M.; PADUA, Priscila M. P. M. A Guerra Perpétua e o Sublime na arte como estado de exceção. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9 p. 1-11.